

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Zusätzliche Philosophie – Deutsch

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor,
Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher
Philosophieforscher)

February 2020

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Einführung in die Philosophie und ihre Typen:

In diesem Artikel werden wir die verschiedenen Formen der Philosophie, meine wichtigen und praktischen Definitionen davon und die Vorstellung weiterer wichtiger Philosophen untersuchen. Wir hoffen, dass unser Wissen und Bewusstsein durch die Lektüre dieses Artikels (nicht eines Artikels) ein wenig wächst.

Philosophie

Philosophie

Philosophie oder Weisheit ist die Freundschaft von Wissen und Wissenschaft, die auf Reflexion, Nachdenken und Nachdenken oder Fragen über die grundlegenden und grundlegenden Probleme basiert, mit denen wir in der Welt und im Leben konfrontiert sind, einschließlich (Geist, Sprache, Werte, Bewusstsein) und damit verbundenen Problemen das Wesen der Wesen (Seele, Bewusstsein, Körper usw.) Es sollte beachtet werden, dass Philosophie nicht nur eine theoretische Reflexion ist, sondern auch (eine Lebensart oder Lebenskunst und ein Bemühen um die Verbesserung der Lebensqualität). Sie haben die Darstellung der Philosophie zum Ausdruck gebracht. Im Folgenden werden wir einige dieser Definitionen diskutieren.

Definition von Philosophie im Sinne von:

- Aristoteles: Philosophie ist die Wissenschaft vom Seienden, weil es existiert.
- Platon: Philosophie ist ein geschätztes Vergnügen. Der Ursprung der Philosophie ist das Staunen über die Welt.
- Ibn Sina: Philosophie ist das Bewusstsein für die Wahrheit aller Dinge. So sehr sich eine Person dessen bewusst sein mag.
- Wittgenstein: Philosophie ist ein Kampf gegen den von der Sprache verzauberten Geist.
- Kant: Philosophie ist eine rationale Identifizierung, die durch Begriffe gewonnen wird.
- Fichte: Philosophie ist die Wissenschaft vom Wissen bzw. die Wissenschaft vom Wissen.
- Herbert: Philosophie ist die Analyse rationaler Bedeutungen.
- Cicero: Philosophie ist die Wissenschaft vom Finden der edelsten Dinge und der Fähigkeit, sie mit allen möglichen Mitteln zu nutzen.

- Mulla Sadra: Philosophie ist die Vervollkommnung der menschlichen Seele durch das Erlangen von Wissen über die Wahrheiten der Wesen. Da sie draußen sind und auch, liegt die wahre Entscheidung über ihre Existenz in Beweisen und nicht in Misstrauen und Nachahmung, sondern vielmehr in menschlichen Fähigkeiten.
- Hegel: Philosophie ist eine Debatte über eine absolute Angelegenheit.
- Hobbes: Philosophie ist die Wissenschaft von Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Dingen.
- Wundt: Die Aufgabe der Philosophie besteht darin, das Wissen, das durch verschiedene Wissenschaften gewonnen wird, zu vereinen, so dass auf diese Weise eine einzige und kontinuierliche Sammlung entsteht.
- Christian Wolff: Philosophie, die Wissenschaft vom möglichen Seienden. Es bedeutet, dass alles, was möglich ist, tatsächlich verwirklicht wird.
- Jurjani: Philosophie besteht darin, wie Gott zu werden, die Größe und Stärke eines Menschen zu erreichen und ewiges Glück zu studieren.
- Pythagoras: Philosophie bedeutet liebendes Wissen.
- Oberg: Philosophie ist eine Wissenschaft, die auf Prinzipien und Grundsätzen basiert.
- Poulsen: Philosophie ist eine Sammlung von Erkenntnissen, die eine Ordnung gefunden haben.
- Thoreau: Um Philosoph zu werden, genügt es, eng zu denken und sogar eine Sonderschule zu gründen.

Philosophie mit Worten

Philosophie im Wort: Der Ursprung des Wortes ist Griechisch und es besteht aus zwei Teilen: philos bedeutet Freund und Liebhaber und sophia bedeutet Weisheit. Kenntnis der Fakten der Kreaturen ebenso wie der menschlichen Fähigkeiten. Weise haben die Philosophie im Allgemeinen in zwei Kategorien unterteilt: praktische Philosophie oder praktische Weisheit und theoretisch erworbene Philosophie oder theoretische Weisheit. Zur praktischen Weisheit gehört die Verfeinerung der Moral, der Hausverwaltung und der Bürgerpolitik. Theoretische Weisheit umfasst die folgenden drei Kategorien:

A) Edenic-Philosophie, die Dinge diskutiert, die rein materiell sind, Naturwissenschaft, Naturwissenschaften.

b) Die erste Philosophie, die sich mit Dingen befasst, die weder im Kopf noch im Äußeren Materie benötigen. Und die Bedeutung davon ist das Wissen um die allgemeinen Angelegenheiten der Zustände der Wesen, wie etwa Einheit, Pluralität, Notwendigkeit, Möglichkeit, Ereignis und dergleichen, oder Theologie in einem besonderen Sinne.

c) Mittlere Philosophie, die Dinge diskutiert, die Materie in der äußeren Existenz benötigen. Mathematik. (aus einer bestimmten persischen Kultur). Es ist ein griechisches Wort, dessen Bedeutung darin besteht, sich wie der immanente Prophet zu machen. Und die erste Philosophie ist göttliche Wissenschaft. (aus Al-Fununs Terminologie-Explorer). Um wie Gott zu sein, ist die menschliche Stärke erforderlich, die es einem Menschen ermöglicht, ewiges Glück zu erlangen.

Das Wort Philosophie hat griechische Wurzeln. Alle alten und neuen Gelehrten, die mit der griechischen Sprache und der Wissenschaftsgeschichte des antiken Griechenlands vertraut waren, sagen:

Dieses Wort ist ein gefälschter arabischer Infinitiv des Wortes „Philosophie“. Das Wort Philosophie setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: „philo“ und „sophia“. Das Wort philo bedeutet Liebe und das Wort sophia bedeutet Weisheit, also bedeutet das Wort Philosophie Liebe-Weisheit, und Platon stellt Sokrates als „Philosoph“ vor, was „a“ bedeutet Liebhaber des Wissens. Vor Sokrates gab es eine Gruppe, die sich „Sophisten“, also Wissenschaftler, nannte. Diese Gruppe nahm die menschliche Wahrnehmung als Maßstab für Wahrheit und Realität und verwendete in ihren Argumenten Irrtümer. Nach und nach verlor das Wort „Sophist“ seine ursprüngliche Bedeutung und nahm das Konzept des Trugschlusses an, und Sophistik wurde zum Synonym für Trugschluss. Das Wort „Sophist“ im Arabischen ist der fiktive Infinitiv von „Sophist“, was heute bei uns Trugschluss bedeutet.

Sokrates lehnte es ab, als „Sophist“ oder Wissenschaftler bezeichnet zu werden, weil er bescheiden war und vielleicht weil er Angst davor hatte, sich den Sophisten anzuschließen. Und deshalb nannte er sich selbst einen Philosophen, das heißt einen Liebhaber des Wissens. Allmählich wurde das Wort Philosophie im Gegensatz zum Wort Sophist, das vom Begriff eines Wissenschaftlers zum Begriff eines Trugschlusses fiel, aus dem Begriff befördert vom Wissensliebhaber zum Konzept eines Wissenschaftlers, und

das Wort Philosophie war auch gleichbedeutend mit Wissen usw. Das Wort Philosoph als idiomatisches Wort wurde vor Sokrates auf niemanden angewendet, und es wurde auch nicht unmittelbar auf irgendjemanden danach angewendet Sokrates. Das Wort Philosophie hatte damals keine klare Bedeutung, und es wird gesagt, dass Aristoteles dieses Wort nicht benutzte, und später wurde der Begriff Philosophie und der Philosoph populär.

Wort, Philosophie.

Dieses Wort hat griechische Wurzeln. Alle alten und neuen Gelehrten, die mit der griechischen Sprache und der Wissenschaftsgeschichte des antiken Griechenlands vertraut waren, sagen:

Dieses Wort ist ein gefälschter arabischer Infinitiv des Wortes „Philosophie“. Das Wort Philosophie setzt sich aus zwei Wörtern zusammen: „Philo“ und „Sofia“, das Wort „philo“ bedeutet Liebe und das Wort „sophia“ bedeutet Weisheit, das Wort Philosophie bedeutet also liebevoll-weise, und Platon stellt Sokrates als „Philosophen“ vor, das heißt liebevoll und weise. Daher bedeutet das Wort „Philosophie“, das ein falscher Infinitiv des Arabischen ist, „Philosophieren“.

Vor Sokrates gab es eine Gruppe, die sich „Sophisten“, also Wissenschaftler, nannte. Diese Gruppe nahm die menschliche Wahrnehmung als Maßstab für Wahrheit und Realität und verwendete in ihren Argumenten Irrtümer. Allmählich verlor das Wort Sophist seine ursprüngliche Bedeutung und nahm das Konzept des Trugschlusses an, und Sophismus wurde zum Synonym für Trugschluss. Das Wort „Sophist“ im Arabischen ist der Infinitiv von „Sophist“, was heute bei uns Trugschluss bedeutet. Sokrates lehnte es ab, als „Sophist“ oder Wissenschaftler bezeichnet zu werden, weil er bescheiden war und vielleicht weil er Angst davor hatte, sich den Sophisten anzuschließen. (2) Und deshalb nannte er sich selbst einen Philosophen, das heißt einen Liebhaber des Wissens. Allmählich wurde das Wort Philosophie im Gegensatz zum Wort Sophist, das vom Begriff eines Wissenschaftlers zum Begriff eines Irrtums fiel, gefördert. Der Begriff „Wissensliebhaber“ wurde mit dem Begriff „Wissenschaftler“ gleichgesetzt, und das Wort „Philosophie“ war ebenfalls gleichbedeutend mit Wissen. Andererseits wurde das Wort „Philosoph“ als idiomatisches Wort vor Sokrates auf niemanden angewendet, und es wurde auch nicht auf ihn angewendet irgendjemand unmittelbar nach Sokrates. Das Wort Philosophie hatte damals keine klare Bedeutung, und man sagt, dass Aristoteles dieses Wort auch nicht benutzte. Und später wurden die Begriffe Philosophie und Philosoph gebräuchlich. Im Begriff der Muslime: Muslime übernahmen dies Wort aus

Griechenland, machte daraus eine arabische Form und gab ihm eine östliche Form und verwendete es im absoluten Sinne des intellektuellen Wissens. .

Im gebräuchlichen muslimischen Sprachgebrauch ist Philosophie nicht der Name einer besonderen Kunst oder eines besonderen Wissens, sondern umfasst sämtliches intellektuelles Wissen im Gegensatz zum Wissen der Erzählung wie Wortschatz, Syntax, Gebrauch, Bedeutung, Ausdruck, Innovation, Prosa, Interpretation , Hadith, Rechtswissenschaft, Prinzipien, unter dem allgemeinen Titel Philosophie. Sie nannten Namen. Und da dieses Wort eine allgemeine Bedeutung hatte, wurde ein Philosoph notwendigerweise auf jemanden verwiesen, der sich mit allen Geisteswissenschaften der damaligen Zeit auskannte, einschließlich Theologie, Mathematik, Naturwissenschaften, Politikwissenschaft, Ethik und Hauswirtschaft. Und auf dieser Grundlage sagten sie: „Wer Philosoph ist, wird Wissenschaftler, ähnlich der objektiven Welt.“ Muslime verwendeten das Wort Philosophie oder das Wort Weisheit, wenn sie die aristotelische Spaltung der Wissenschaften zum Ausdruck bringen wollten. Man pflegte zu sagen, dass es bei der Philosophie (d. h. der rationalen Wissenschaft) zwei Arten gibt: eine theoretische und eine praktische. Theoretische Philosophie ist das, was die Dinge so bespricht, wie sie sind, und praktische Philosophie ist das, was menschliches Handeln so bespricht, wie es sein sollte und sein sollte. Die theoretische Philosophie wird in drei Kategorien unterteilt: Theologie oder höhere Philosophie. Mittelstufe Mathematik oder Philosophie. Natur oder die Philosophie der Erde. Die höhere Philosophie oder Theologie wiederum besteht aus zwei Disziplinen: den öffentlichen Angelegenheiten und der sonstigen Theologie im besonderen Sinne. Die Mathematik besteht aus vier Teilen und jeder ist eine eigene Wissenschaft: Analysis, Geometrie, Darstellung, Musik. Auch die Natur hat viele Teile und Typen. Die praktische Philosophie wiederum gliedert sich in die Wissenschaft der Ethik, die Wissenschaft der Hauswirtschaft und die Wissenschaft der Zivilpolitik. Daher bedeutet ein vollständiger Philosoph, dass er alle genannten Wissenschaften umfasst.

In muslimischer Sprache:

Muslime übernahmen dieses Wort aus Griechenland, machten daraus eine arabische Form und gaben ihm eine östliche Form und verwendeten es im absoluten Sinne des intellektuellen Wissens.

Philosophie ist im üblichen Sinne der Muslime nicht der Name einer besonderen Kunst oder eines besonderen Wissens, sie umfasst im Gegensatz zum Wissen der Erzählung das gesamte intellektuelle Wissen, wie z. B. Wortschatz, Syntax, Gebrauch, Bedeutungen,

Ausdruck, Innovation, Prosa, Interpretation, Hadith, Rechtswissenschaft, Prinzipien, unter dem allgemeinen Titel Philosophie. Sie nannten Und weil dieses Wort eine allgemeine Bedeutung hatte, wurde ein Philosoph notwendigerweise auf jemanden verwiesen, der sich mit allen Geisteswissenschaften der damaligen Zeit auskannte, einschließlich Theologie, Mathematik, Naturwissenschaften, Politikwissenschaft, Ethik und Hauswirtschaft. Und auf dieser Grundlage sagten sie: „Wer Philosoph ist, wird zu einer wissenschaftlichen Welt, ähnlich der objektiven Welt.“

Muslime verwendeten das Wort Philosophie oder das Wort Weisheit, wenn sie die aristotelische Spaltung der Wissenschaften zum Ausdruck bringen wollten. Man pflegte zu sagen, dass die Philosophie (also die rationale Wissenschaft) in zwei Typen unterteilt sei: theoretisch und praktisch.

Theoretische Philosophie ist das, was die Dinge so bespricht, wie sie sind, und praktische Philosophie ist das, was menschliches Handeln so bespricht, wie es sein sollte und sein sollte. Die theoretische Philosophie ist in drei Kategorien unterteilt:

Theologie oder höheres Niveau. Mittelstufe Mathematik oder Philosophie. Natur oder die Philosophie der Erde. Die höhere Philosophie oder Theologie wiederum besteht aus zwei Disziplinen: den öffentlichen Angelegenheiten und der sonstigen Theologie im besonderen Sinne.

Mathematik besteht aus vier Teilen und jeder ist eine eigene Wissenschaft: Analysis, Geometrie, Tafel, Musik.

Auch die Natur hat viele Teile und Typen. Die praktische Philosophie wiederum gliedert sich in die Wissenschaft der Ethik, die Wissenschaft der Hauswirtschaft und die Wissenschaft der Zivilpolitik. Daher bedeutet ein vollständiger Philosoph, dass er alle genannten Wissenschaften umfasst.

Im Folgenden werden wir feststellen, dass der Unterschied zwischen Philosophie und anderen Wissenschaften in der Art und Weise liegt, mit Problemen umzugehen, in der kritischen und meist organisierten Herangehensweise der Philosophie und in ihrem Vertrauen auf rationale und logische Argumente. Obwohl Philosophie eine Spezialforschung ist und Philosophen vorbehalten ist, wurzelt sie in den gemeinsamen Bedürfnissen von Menschen, die sich dieser Bedürfnisse bewusst sind, auch wenn sie keine Philosophen sind.

Geschichte der Philosophie

Die Geschichte der Philosophie ist der Ausdruck philosophischer Ansichten, philosophischer Systeme und Schulen. Dazu gehört das Studium des Lebens von Philosophen, die Suche nach der gegenseitigen Beziehung zwischen philosophischen Schulen und Systemen und der Versuch, deren Fortschritt oder Rückschritt im Kontext der Geschichte zu verfolgen, das mit Hilfe der Art und des Umfangs des Denkens Weisheiten für das Studium der Philosophie bereitet. Die Geschichte der Philosophie entstand aus der Einheit zweier unterschiedlicher Bereiche der Geschichte und der Philosophie, die sich jeweils gegenseitig begrenzen. Die Geschichte der Philosophie ist eine Forschung in der Geschichte der Ideen, und um dies zu erreichen, ist es notwendig, eine „Perspektive in Bezug auf eine bestimmte Epoche“ zu haben, um ein korrektes Verständnis dafür zu haben, wie Philosophen Fragen beantworteten, und um ihren Untersuchungsrahmen zu verstehen Themen, Hypothesen, Ziele und was waren ihre Stärken und Schwächen. Die Geschichte der Philosophie ist definitiv keine Sammlung philosophischer Meinungen. Vielmehr ist es wichtig, zwischen diesen Ideen Aktion und Reaktion, These und Antithese zu finden, und kein philosophischer Gedanke kann verstanden werden, außer in seinem eigenen historischen Kontext und indem man seine Verbindung mit anderen philosophischen Systemen findet. Die Geschichte der Philosophie ist eines der wichtigsten Themen beim Erlernen dieser wunderbaren Wissenschaft. Die Geschichte der Philosophie wird im Allgemeinen in drei Hauptperioden unterteilt.

1- Antike Philosophie

2- Mittelalterliche Philosophie (5. bis 16. Jahrhundert n. Chr.)

3- Philosophie der neuen Jahrhunderte (17. bis 20. Jahrhundert n. Chr.)

Die Geschichte und Epochen der Philosophie werden jedoch nicht nur in diese drei Kategorien unterteilt. Für die Geschichte dieser lebendigen Wissenschaft haben die Denker eine detailliertere Einordnung vorgenommen, die wie folgt lautet:

Basierend auf Zivilisation und Ort:

Östliche Philosophie / Westliche Philosophie / Ägyptische Philosophie / Indische Philosophie / Chinesische Philosophie / Iranische Philosophie / Griechische Philosophie

Basierend auf der Religion:

Islamische Philosophie / christliche Philosophie / jüdische Philosophie / hinduistische Philosophie / buddhistische Philosophie

Basierend auf Zeit und Zeitraum:

Antike Philosophie / Vorsokratische Philosophie / Hellenistische Philosophie / Mittelalterliche Philosophie / Neue Philosophie / Renaissance / Zeitalter der Weisheit / Zeitalter der Aufklärung / Idealismus / Glaubensmaterial / Zeitgenössische Philosophie

Basierend auf prominenten Personen:

Thales / Heraklit / Parmenides / Demokrit / Protagoras / Sokrates / Platon / Aristoteles / Farabi / Ibn Sina / Sohrawardi / Mulla Sadra / Thomas von Aquin / Anselm / Descartes / Hume / Kant / Hegel / Marx / Spinoza / Russell / Wittgenstein

Basierend auf der Schule: Maltesisch / Pythagoräisch / Ephesisch / Eläisch / Atomismusschule / Sophistische Schule / Ionische Schule / Kurnaische Schule / Megaräische Schule / Neupythagoräische Schule / Kolbionische Schule / Polytheismus / Stoische Schule / Konfuzianische Schule / Neuplatonische Philosophie

Basierend auf der philosophischen Methode:

Argumentbeweis (Argumentebatte)/Entdeckung und Intuition (Geschmacksdebatte)

Westliche Philosophie

Die westliche Philosophie ist das Ergebnis der Arbeit und des philosophischen Denkens der westlichen Welt und unterscheidet sich von östlichen Philosophien und allen Arten indigener Philosophien. Aus historischer Sicht wird mit diesem modernen Wort das philosophische Denken des Westens bezeichnet, das mit der griechischen Philosophie im antiken Griechenland beginnt und schließlich einen weiten Bereich der Welt abdeckt, von Nordamerika bis Australien. Einige Leute glauben, dass die Philosophie von Regionen wie Nordafrika, einigen Regionen des Nahen Ostens, Osteuropa usw. ebenfalls zur Kategorie der westlichen Philosophie gehört. Das Wort Philosophie selbst stammt aus der altgriechischen Sprache. Philosophie (φιλοσοφία) bedeutet wörtlich „Liebe zum Wissen“ und führt zur Wissenschaft der Philosophie. Philosophos = Philosoph basiert auf dem Aktivsubstantiv und bedeutet Wissensliebhaber. Aus heutiger Sicht bezieht sich die westliche Philosophie auf zwei Haupttraditionen der zeitgenössischen Philosophie: die analytische Philosophie und die Klimaphilosophie. Der Bereich der Philosophie im antiken Sinne und basierend auf den Schriften antiker Philosophen oder (zumindest

einiger von ihnen) umfasste jede intellektuelle Anstrengung. Das heißt, es umfasste philosophische Fragen im modernen Sinne, deckte aber auch viele andere Systeme wie die reine Mathematik und Naturwissenschaften wie Physik, Astronomie und Biologie ab (Aristoteles beispielsweise schrieb über all diese Themen). Der Begriff „westliche Philosophie“ ist manchmal wenig hilfreich und vage, da er sich auf ein breites Spektrum unterschiedlicher Traditionen, politischer Gruppen, religiöser Gruppen und einzelner Autoren über Jahrtausende hinweg bezieht.

Teilbereiche der westlichen Philosophie

Westliche Philosophen werden im Allgemeinen in mehrere große Zweige unterteilt. Diese Einteilung basiert auf den Fragen, die Aktivisten in verschiedenen Bereichen der Philosophie aufwerfen. In der Antike war die Einteilung der Stoiker eindringlicher als andere, und auf dieser Grundlage wurde die Philosophie in drei Teile geteilt: Logik, Ethik und Physik (was das Studium der Natur der Welt bedeutet und natürliche und metaphysische umfasst). Wissenschaften). In der zeitgenössischen Philosophie unterteilen Experten die Materie normalerweise in Metaphysik, Erkenntnistheorie, Ethik und Ästhetik (und die Kombination dieser beiden letzten, die Werte ausmachen). Logik wird manchmal auch als Hauptzweig der Philosophie und manchmal als eigenständige Wissenschaft betrachtet, in der zufällig auch Philosophen tätig sind. Manchmal wird Logik als eine philosophische Methode angesehen, die in allen Zweigen der Philosophie verwendet wird.

Neue Philosophie

Moderne Philosophie oder neue Philosophie ist eine Periode in der Geschichte der Philosophie, die mit René Descartes im 17. Jahrhundert beginnt und bis zum Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts andauert. Die Hauptidentität der neuen Philosophie ist der Humanismus. Dieser Begriff bezeichnete im 19. Jahrhundert Philanthropie, die Verbundenheit mit Themen im Zusammenhang mit der Menschheit. Es wurde in Europa populär und man sagte ihm nach, zu denken und zu denken, die die inhärenten Fähigkeiten des Menschen betonen. Diese Idee entstand in entgegengesetzter Richtung zur Idee der Christen des mittleren Jahrhunderts, in dieser Idee: Der Mensch sei ein elendes, gedemütigtes und sündiges Wesen, das immer den Wunsch haben sollte, aus der Falle seiner sinnlichen Sünden befreit zu werden. Humanisten betrachtete den Menschen als Meisterwerk der Natur und Schöpfung und glaubte daran: Der Mensch ist die Quelle und das Symbol unzähliger moralischer, spiritueller und körperlicher Fähigkeiten und Talente.

Zusätzliche Philosophie

Zusätzliche (spezielle) Philosophien Spezielle Philosophien oder zusätzliche Philosophien sind Zweige der Philosophie, die ein bestimmtes Gebiet oder Phänomen aus philosophischer Sicht untersuchen. Unter den speziellen Philosophien können wir uns auf die Philosophie des Handelns beziehen. , Biologie, Chemie, Bildung, Wirtschaft , Ingenieurwesen, Ökologie, Film, Geographie, Information, Gesundheit, Geschichte, menschliche Natur, Glück, Sprache, Recht, Literatur, Mathematik, Geist, Musik, Existenz, Kultur, Philosophie, Physik, Er erwähnte Politik, Psychologie, Religion, Wissenschaft, Soziologie, Technik, Krieg und Geschlecht. Die drei Komplementärphilosophien Ethik, Politik und Ästhetik sind auch die wichtigsten Komplementärphilosophien. Wichtig sind auch die drei Komplementärphilosophien Ethik, Politik und Ästhetik. Die meisten Philosophien kommen hinzu.

Religionsphilosophie

Die Religionsphilosophie ist ein Zweig der Philosophie, der alle philosophischen Themen umfasst, deren Grundlage die aus der Religion stammenden Fragestellungen sind. Religionsphilosophie ist die Bewertung religiöser Konzepte und Überzeugungen, die für verschiedene Gesellschaften spezifisch sind. Die Hauptthemen der Religionsphilosophie sind Überlegungen über die Natur, die Existenz Gottes, Sprache, Religion, Wunder, Gebet, das Problem des Bösen, Eigenschaften Gottes, Pluralismus, religiöse Erkenntnistheorie und die Beziehung zwischen Religion und anderen Wertesystemen wie z Ethik und empirische Wissenschaft. Religionsphilosophie unterscheidet sich von Religionsphilosophie. Tatsächlich ist Religionsphilosophie ein philosophisches Denken, das von der Religion geleitet wird, wofür Beispiele in der christlichen Philosophie oder der islamischen Philosophie zu finden sind. Aber in der Religionsphilosophie ist die rationale Erklärung die Natur der Religion selbst. Um die Religionsphilosophie zu studieren, ist es daher nicht notwendig, an Religionen zu glauben.

Geschichte der Religionsphilosophie

Der Begriff Religionsphilosophie ist ein Begriff, der im späten 18. Jahrhundert populär wurde. Dieser Begriff wurde unter dem Einfluss von Hegel populär gemacht. Er hatte verschiedene Arten der Philosophie in sein Denksystem eingeführt. Die Religionsphilosophie beginnt mit den grundlegenden Fragen, die Religionen geschaffen haben. In diesen Fragen spiegelt sich das Philosophieren wider. Philosoph ist eine Funktion der Philosophie. Ein wichtiger Teil der Religionsphilosophie sind die Gründe für

die Existenz Gottes bzw. die Gründe für die Nichtexistenz Gottes. Die kosmologischen Gründe für die Existenz Gottes gehen auf Platon und Aristoteles zurück, die an das Konzept der ersten Ursache oder den Beweis der Kausalität glaubten. Das Konzept des vollkommenen Wesens steht im Mittelpunkt der ontologischen Argumentation, die erstmals von Anselm vorgeschlagen wurde. Die Gründe für die Nichtexistenz Gottes und die traditionellen Gottesbeweise stehen seit jeher im Mittelpunkt der Religionsphilosophie. Die Epistemologie des religiösen Glaubens beschäftigt sich mit der Frage, was der richtige und angemessene Ansatz zur Bewertung des religiösen Glaubens ist, und auch mit der Bewertung selbst. In vielen dieser Diskussionen wird der Konflikt zwischen der Rolle der menschlichen Vernunft und der göttlichen Offenbarung betont. Und in dieser Hinsicht hat Thomas von Aquin versucht, eine Kombination dieser beiden zu schaffen. Kant wollte die Religion nur auf die Vernunft gründen. Reformierte Erkenntnistheoretiker glauben, dass religiöse Überzeugungen rational gerechtfertigt werden können, auch wenn niemand einen Grund oder eine Vision dafür hat.

Philosophie der Wissenschaft

Wissenschaftsphilosophie ist eine Richtung der Philosophie, die die Voraussetzungen der Wissenschaft und die Natur wissenschaftlicher Aussagen sowie Veränderungen in Konzepten und Fragen (wie Methodik, Wert von Aussagen und ihrer Wirksamkeit sowie Konfigurationstypen usw.) verschiedener Wissenschaften untersucht. Tatsächlich ist die Wissenschaftsphilosophie das Studium der Wissenschaften. Die Wissenschaftsphilosophie ist im Hinblick auf die untersuchte Wissenschaft in verschiedene Richtungen unterteilt, darunter: Philosophie der Mathematik, Philosophie der Physik, Philosophie der Informatik, Philosophie der Biologie, Quantenmechanik, Relativitätstheorie usw. Die Wissenschaftstheorie steht in engem Zusammenhang mit anderen Themen der analytischen Philosophie wie der Philosophie des Geistes, der Sprachphilosophie, der Logikphilosophie, der Ingenieursphilosophie usw.

Der Ursprung der Wissenschaftsphilosophie

Kurz gesagt, die Wissenschaftstheorie analysiert und untersucht die intellektuell-philosophischen Implikationen der Wissenschaft unter verschiedenen historischen, logischen und methodischen Aspekten. Die Entwicklungen, die nach dem Aufkommen von Wissenschaftlern wie Galileo, Newton und Kepler im 16. und 17. Jahrhundert begannen, setzten sich mit Maxwell, Faraday, Planck, Heisenberg und Einstein fort und veränderten und stürzten das menschliche Weltverständnis grundlegend um. Obwohl dieser große Wandel im Bereich der Wissenschaft stattfand, hatte er auch viele

intellektuelle und philosophische Konsequenzen. Wissenschaftliche Entwicklungen in der Biologie und Chemie, in der Physik und Kosmologie und sogar in der Genetik und Informatik usw. öffneten das Feld der Philosophie und schufen neue philosophische Fragen, die es vorher nicht gab.

Die Wissenschaftsphilosophie ist im Vergleich zu vielen anderen Zweigen sehr neu und jung. Wenn wir einige der Kommentare von Aristoteles, Francis Bacon im 16. Jahrhundert und einer kleinen Anzahl von Denkern des 19. Jahrhunderts wie John Stuart Mill, William Hewell und John Herschel außer Acht lassen, wurden zunächst ernsthafte, gezielte und detaillierte Diskussionen auf diesem Gebiet begonnen von den logischen Positivisten in Sie expandierten im 20. Jahrhundert. Später führten übereinstimmende und nicht übereinstimmende Diskussionen mit Francis Bacon und den Induktionisten sowie mit den Positivisten des Wiener Kreises zur Entstehung weiterer sehr wichtiger Schulen der Wissenschaftsphilosophie. Dazu gehören Abolitionismus, Realismus (wissenschaftlicher Realismus) und Relativismus.

Gegenstand und Umfang der Wissenschaftsphilosophie

„Grundsätzlich umfasst die Wissenschaftsphilosophie alle Diskussionen, die sich mit den inhärenten Komplikationen des Themas, also „Wissenschaft und Wissenschaften“, befassen. Die Wissenschaftsphilosophie ist in erster Linie keine normative Wissenschaft, und wenn sie ihre Würdigkeit und Angemessenheit in der Beschreibung der Wissenschaft unter Beweis stellen will, kann sie die Diskussion der Ontologie der Wissenschaft nicht einer anderen Wissenschaft überlassen. Denn ein wichtiger Teil der Grundfragen der Wissenschaft (ob als Einzelwissenschaft oder als Zweigwissenschaft) ist die Ontologie der Wissenschaft. Es wird gesagt, dass der Aspekt des Geschichtenerzählens sowie die Wechselwirkungen seiner Konzepte und Struktur sowie die Methodologie der Wissenschaften eindeutig mit dem Thema der Ontologie verknüpft und diesem zugeordnet sind. Obwohl beispielsweise weitreichende Diskussionen über neurologische Interaktionen und die Aktivität von Gehirnzellen und die Struktur phänomenologischer Kräfte oder Zölibat und dergleichen nicht als Teil der Wissenschaftsphilosophie betrachtet werden können. Aber auf jeden Fall müssen einige dieser Probleme gemeinsam gelöst werden. Die Untersuchung des sozialen Aspekts der Wissenschaft (Wissenschaft als soziales Phänomen) umfasst keine umfassenden und langen soziologischen Diskussionen, aber da Wissenschaft selbst ein soziales Phänomen ist, sollte ihre wissenschaftliche Beschreibung in der Wissenschaftsphilosophie erfolgen. Wenn sich ein Soziologe mit sozialen Phänomenen aller Art beschäftigt, betrachtet er

diese Wissenschaft zweifellos als eine soziale Institution und ein soziales Phänomen und beschäftigt sich damit, aber er hat nicht die Anliegen eines Wissenschaftsphilosophen. Die Wissenschaftsphilosophie umfasst jede Diskussion über grundlegende Fragen der Wissenschaft und der Wissenschaften. Es reicht aus, dass unser Bemühen im Einklang mit der methodischen Erklärung der Wissenschaft steht (z. B. Wissen, Wissen und die Werkzeuge des Wissens, Gewissheit, Annahmen in Form von Gewissheit, Wahrhaftigkeit, Kohärenz, Begründung, Bewertung von Wissensarten und Bestimmung). die Kriterien der Richtigkeit und des Irrtums des Wissens, die Untersuchung der Wissenschaft im Sinne eines wissenschaftlichen Zweiges, die Methoden und die Logik des Entdeckens und Sammelns, des Urteilens und Erklärens sowie die Bedingungen und Perioden und Stimmungen des Wissens, die Analyse der Wissenschaftsgeschichte, die Untersuchung verschiedener Theorien in diesen Bereichen, und jede berechnete wissenschaftliche Einrichtung, die auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften etwas zu bieten hat) sowie jene Studien, die der Wissenschaftsphilosophie zuzuordnen sind; Zur Wissenschaftsphilosophie gehören etwa die Erkenntnistheorie der Naturwissenschaften oder der Mathematik, die Logik, sekundäre Themen des religiösen Wissens usw.; Daher ist der Begriff „Philosophie der Erkenntnistheorie“ wahrscheinlich bedeutungslos. Denn alles, was in der Philosophie der Erkenntnistheorie in die Reichweite ihrer Diskussionsteilnehmer fällt, muss erkenntnistheoretisch untersucht werden. Im Gegensatz zur „Erkenntnistheorie der Philosophie“, die versucht zu erklären, wie Es ist die Konstruktion unseres ontologischen Verständnisses. ●

Bleibende Namen in der Wissenschaftsphilosophie

Isaac Newton

- Rudolf Carnap
- Hans Reichenbach (Reichenbach)
- Wittgenstein (Wittgenstein)

Hempel

Quine

Popper

- Thomas Kuhn

- Lakatos

Feyerabend

Putnam

Van Fraassen

Grundlegende Themen der Wissenschaftsphilosophie

Methodik

Eine der grundlegenden Debatten in der philosophischen Analyse der Wissenschaft ist die Frage, welche Methode die Wissenschaft verwendet, um die Welt zu erkennen, welche philosophische Bewertung diese Methode hat und welche Art von Wissen sie uns in die Welt bringt. Die Sammlung dieser Themen wird als Methodik bezeichnet.

Induktionismus

Normalerweise ist der erste Eindruck, den ein Mensch über die Methode des Erwerbs wissenschaftlicher Erkenntnisse und deren Natur hat, dass Wissenschaftler durch ständigen Blick auf die Natur ihre Beobachtungen niederschreiben, ohne dass persönliche Vorlieben, Überzeugungen und Aberglauben eingreifen. Dann verallgemeinern Wissenschaftler diese Aussagen und erhalten allgemeinere Aussagen, die man als wissenschaftliches Gesetz bezeichnen kann.

Diese Sichtweise, die wahrscheinlich die erste Herangehensweise der meisten Menschen darstellt, war auch die älteste Sichtweise der Philosophen über die Wissenschaft.

Moralphilosophie

Moralphilosophie ist ein Zweig der Philosophie, der die grundlegenden Fragen der Moralphilosophie diskutiert. Die Richtigkeit und Unrichtigkeit der Dinge, das Wissen um Gut und Böse und die Anerkennung von Tugenden sind die grundlegenden Fragen der Ethik. Die Hinterfragung dieser grundlegenden Fragen führt zur Bildung zweier theoretischer Felder: Metaethik und normative Ethik; Die Moralphilosophie umfasst diese beiden Bereiche.

Die Philosophie der Ethik ist einer der Ansätze der Ethikwissenschaft, und ohne ihre Rolle und Bedeutung zu berücksichtigen und die von diesem Bereich der Philosophie aufgeworfenen Fragen zu stellen, ist es nicht möglich, ein vollständiges Verständnis von

Ethik und Moral zu erlangen. Letztendlich wird uns die Moralphilosophie in kritischen oder dringenden Situationen nicht mehr helfen als andere abstrakte Wissenschaften, aber sicherlich können die Prinzipien und moralischen Fragen, die von der Moralphilosophie untersucht werden, viele Ereignisse a priori möglich oder unmöglich machen. In dem Sinne, dass die um uns herum gebildete moralische Struktur (als Errungenschaft des moralischen Denkens und der Philosophie) das Auftreten von Dingen ablehnt, die von der Richtigkeit der vorherrschenden Moral abweichen, und daher wird uns die Kenntnis dieser moralischen Umgebung in unserer Zeit sehr helfen Entscheidungen.

Geschichte

In einem bestimmten Stadium ihrer phänomenalen Geschichte betrachteten die Menschen nach und nach einige Dinge als wertvoll. Auf diese Weise trat das grundlegende Denken des Menschen in die Phase der Konzeptualisierung ein, und die Konzeptualisierung führte zur Entstehung des Konzepts von Gut oder Böse im menschlichen Geist, und dies war der Beginn des menschlichen moralischen Denkens. [4] Als die frühen Kommunen existierten In ihrer sozialen Struktur waren zwei Hauptkonzepte erkennbar; Eines dieser Konzepte war das Konzept der Sitte und das andere das Konzept des Tabus. Brauchtum war eine Reihe von Regeln, die die Gesellschaft traditionell akzeptiert hatte und die die Grundlage für die soziale Ordnung bildeten. Als die Gesellschaften einen Schritt in Richtung Zivilisierung machten und sich vereinheitlichten, wurde der Begriff des Brauchtums nach und nach zum Begriff des Rechts. Tabu war eine Reihe sozial unangenehmer Verhaltensweisen und Reden, die von der Religion des Volkes verboten und verurteilt wurden; Der Begriff des Tabus wurde im Zuge der Entwicklung der Zivilgesellschaften auch zum Begriff der Ethik. Nach dem Übergang von der Ära der frühen Kommunen und der Bildung der ersten Zivilgesellschaften nahm die Arbeitsteilung zu und die Arbeitsteilung erleichterte die Befriedigung der Bedürfnisse. Dieser Strom führte dazu, dass die Nachfrage den Bedarf überstieg. Das Prahlen von Idealen, die Entwicklung der menschlichen Intelligenz und die Fähigkeit, über das Leben und die Welt nachzudenken, führten dazu, dass die Menschen ihre Bedürfnisse und Wünsche als eine ernste und teilweise lebenswichtige Angelegenheit betrachteten. Schließlich schätzten die Menschen alles, was ihnen Nutzen brachte, und so verbreitete sich das Konzept des Guten. Gleichzeitig mit der Entstehung und Ausbreitung des Konzepts des Guten in menschlichen Gesellschaften entstand und erweiterte sich auch das Konzept des Bösen. Die Menschen wurden in den Augen des anderen je nach ihrer Leistung in Gut und Böse eingeteilt. Dieser Prozess veranlasste die

Menschen dazu, die Neigung zum Bösen zu verurteilen, denn trotz des Nutzens der bösen Tat für die böse Person wäre die Gesamtheit dieser Tat schädlich für alle Mitglieder der Gesellschaft und könnte die Grundlage der Staatsbürgerschaft auslöschen. In dieser Richtung traten Morallehrer auf. Was bisher gesagt wurde, basiert auf der evolutionären Sichtweise der westlichen Soziologie, aber im Gegensatz zu diesem evolutionären Prozess sollte für die Entstehung des Konzepts von Gut und Böse aus religiöser und theistischer Sicht gesagt werden, dass dies der Fall ist. Das Konzept von Gut und Böse hat nur eine Art Fluss in Bezug auf Gut und Böse, das heißt Gut und Böse. Das Böse bewahrt oder zerstört soziale Vorteile, während aus dem Intellekt klar wird, dass einige Handlungen und Verhaltensweisen keinen sozialen Nutzen haben. Nutzen und Schaden, aber dennoch entscheidet der Intellekt, dass es böse ist, als Beispiel für die Prahlerei mit sozialem Schaden. Es hat keine Direktheit, aber die Vernunft bestimmt seine Hässlichkeit. Es gibt auch Übel und moralische Fälle, zu denen die Vernunft keinen Zugang hat, denn aus religiöser Sicht ist die theoretische Vernunft ein Beweis für Allgemeingültigkeiten, und die praktische Vernunft versucht auch, Beispiele in Form derselben Allgemeinheiten zu finden. Mit diesen Details ist der Bedarf an Propheten seit der Entdeckung von Gut und Böse nicht mehr gesellschaftlicher Art, sondern seit Beginn der menschlichen Existenz besteht ein Bedarf an Propheten, um diese bösen und guten Dinge zu zeigen, denn nur Propheten sind mit dem verbundenen Hauptquell des Wissens, das Gott ist, und in allen Aspekten Sie umgeben die menschliche Seele und Existenz, und es wird gesagt, dass die ersten und wichtigsten Morallehrer die Propheten waren. Religion wurde den Menschen durch einige Menschen, die sich als mit Gott verbunden darstellten, als moralisches Programm und Methode präsentiert. Nach der Entdeckung dieser sozialen Gut und Böse. Auch die Aussage, dass die abrahamitischen Propheten die bedeutendsten dieser Menschen waren, ist umstritten. Es wird auch gesagt, dass es das erste geschriebene moralische Gebot sei, das sich an den Menschen richtete. Gottes Zehn Gebote waren in Genesis und Deuteronomium enthalten, ebenso wie jüdische religiöse und moralische Regeln in Levitikus; Dies ist auch ein Punkt zum Nachdenken, wenn man bedenkt, was über die Notwendigkeit der Existenz von Propheten seit Beginn des menschlichen Lebens und über die Existenz von Propheten vor Moses gesagt wurde. Ohne Zweifel sind die Zehn Gebote nicht die ersten moralischen Gebote Gottes, denn zur Zeit Noahs gab es Schrift. Aus Nietzsches Sicht war Zoroaster der erste Mensch, der Ethik zum Ausdruck brachte. Es sollte auch beachtet werden, dass die Moral aus der Sicht vieler Denker und Intellektueller sowie des rationalen Urteils nicht aus der Religion abgeleitet wird, weil sie keine Augen hat, und aus religiöser Sicht werden gute Taten

belohnt und schlechte Taten schon bestraft. Im Vergleich zur säkularen und nichtreligiösen Ethik hat sie weniger Wert, da sie als ergebnisorientiert gilt.

Im Fall der nicht-abrahamitischen Religionsausübung begann sich gleichzeitig mit diesem Trend auszubreiten. Darunter sind zoroastrische und buddhistische Religionen zu nennen. Im 5. Jahrhundert v. Chr. gab es im Land Griechenland einen Ethiklehrer, der neben religiösen Lehren auch Ethik lehrte. Sokrates war das Bindeglied zwischen Morallehrern und Moralphilosophen. Platon schrieb viele Dialoge über Philosophie und machte in diesen Werken viele implizite Bezüge und Rezensionen zur Ethik; Aber die Philosophie der Ethik begann ihren offiziellen Weg bereits zur Zeit des Aristoteles. Das Schreiben der Nikomachischen Ethik ist der Beginn der Geschichte der Moralphilosophie. Nach Aristoteles waren die Epikureer und Stoiker die Vorreiter des philosophischen Ansatzes zur Ethik. Nach der großen Transformation des Christentums schlug die Moralphilosophie eine neue Richtung ein. Augustinus war einer der einflussreichsten Moralphilosophen und erläuterte die Fragen der Moralphilosophie aus der Sicht des katholischen Christentums. Im Laufe des Mittelalters wuchs die Moralphilosophie immer weiter, sie entwickelte sich jedoch nur in Richtung christlicher Ethik. Der Höhepunkt der Moralphilosophie im Mittelalter kann in den Meinungen von Thomas von Aquin gesehen werden. Nach der Renaissance wurde nach und nach die Gedanken- und Meinungsfreiheit in den europäischen Gesellschaften institutionalisiert, und trotz der Probleme, die das dunkle Zeitalter hinterlassen hatte, begann die philosophische Revolution. Diese Revolution ist der Beginn einer neuen Ära. Die erwähnte Zeit war die Blütezeit der Wissenschaft und Philosophie. Alle großen Philosophen dieser Zeit brachten wichtige Ideen zur Ethik vor, aber der bemerkenswerteste dieser Philosophen ist Baruch Spinoza. Vor der neuen Ära hatten alle Philosophen einen tugendbasierten Ansatz zur Ethik. Spinozas Revolution in der Moralphilosophie sollte diesen Ansatz zur handlungsbasierten Ethik verändern. Der Einfluss der Denker des neuen Zeitalters auf das Zeitalter der Aufklärung ist unbestreitbar. Am Ende der Aufklärung erschien die bedeutendste Persönlichkeit der Moralphilosophie der Geschichte: Immanuel Kant. Tatsächlich hat Kant das moderne Konzept der Moralphilosophie geschaffen. Nach Kant revolutionierten Stuart Mill und Arthur Schopenhauer die Ethik noch mehr. Im 20. Jahrhundert hinterließen große Philosophen wichtige Werke in den beiden Zweigen der analytischen Philosophie und der kontinentalen Philosophie.

die Probleme

Die ethische Philosophie erklärt, wie jeder andere Zweig der Philosophie, einige Sachverhalte, um die ihr gestellten Fragen zu beantworten. Diese Fragen können spezifisch für die Ethik sein oder es können Fragen sein, die sowohl in der Ethik als auch in anderen Wissenschaften untersucht werden. Grundsätzlich steht die Moralphilosophie in engem Zusammenhang mit der politischen Philosophie, der Rechtsphilosophie, der Soziologie und der Psychologie; Infolgedessen sind einige der Probleme der Moralphilosophie auch Probleme der genannten Bereiche.

Gut und Böse

Die Grundlage der Ethik basiert auf der Idee, dass das, was für Menschen (oder sogar Tiere) im privaten Bereich gut oder schlecht ist, nicht nur aus ihrer Sicht gut oder schlecht ist, sondern aus einer umfassenderen Sicht.

Zu beurteilen, was an sich gut ist, bedeutet zu sagen, dass es wertvoll ist. Der menschliche Geist erschafft gute und schlechte Dinge, indem er sie wertschätzt, und als Folge davon verurteilt und lobt er diese Dinge. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass solche Bewertungen in erster Linie vertraglicher oder instinktiver Natur sind. Die Existenz dieser beiden Konzepte in der Geschichte des menschlichen Denkens ist jedoch unbestreitbar. Die Existenz dieser Konzepte im menschlichen Geist hat ihn dazu veranlasst, verschiedene Moraltheorien über Gut und Böse auf unterschiedliche Weise zu interpretieren. Manche betrachten das Gute als individuelles Gut; Einige glauben, dass das Gute ein kollektives Gut ist, andere glauben, dass der Begriff des Guten in Bezug auf die historische und kulturelle Situation einer Gesellschaft definiert wird. Trotz dieser Meinungsverschiedenheit ist ein Konzept von zentraler Bedeutung in der Moralphilosophie, und dieses Konzept ist das höchste Gut. Das höchste Gut bedeutet die höchste Form des Gutes, auf die sich ein Mensch zubewegen und moralischer handeln kann.

Güte kann durch kausale, normative und konzeptionelle Beziehungen mit Richtigkeit in Beziehung gesetzt werden. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass zwischen diesen beiden Konzepten kein Zusammenhang besteht. Die Erklärung guter und richtiger Beziehungen wurde in verschiedenen Theorien auf unterschiedliche Weise ausgedrückt.

richtig und falsch

Man kann zwar nicht mit Sicherheit sagen, dass alles, was richtig ist, auch gut ist, aber es scheint, dass diese beiden vom Wert her gleichwertig sind. Das heißt, der Wert des

Rechts ist gleich dem Wert des Guten, mit dem Unterschied, dass das Konzept des Guten viel relativer und schwebender ist als das des Rechts. Bei der Richtigkeit und Unrichtigkeit von Dingen geht es um die Auswirkungen der Handlung auf die Person, die sie ausführt, und auf andere, die der Handlung ausgesetzt sind. Durch das Begehen einer richtigen oder falschen Handlung stellt sich ein Mensch überhaupt erst in eine moralische Position und wird an diesem Raum gemessen. In der nächsten Phase können die Auswirkungen der Handlungen einer Person die Gefühle anderer beeinflussen und auch materielle Vorteile und Verluste für andere mit sich bringen. Wenn man einer Sache einen richtigen oder falschen Wert zuweist, sollte man daher auf die Auswirkungen dieser Sache auf die handelnde Person sowie auf ihre Auswirkungen auf andere achten.

Manchmal wird der Begriff „richtig und falsch“ mit dem Begriff „gegen und gegen das Gesetz“ verwechselt. Diese beiden Konzepte sind völlig unterschiedlich; Es kann Gesetze geben, die etwas verbieten, was nicht falsch ist, oder etwas verlangen, das falsch ist. Wenn wir in der Lage sind, solche Strukturen in unserem Kopf aufzubauen und zu verstehen, dass sich richtige Ideen von rechtlichen Ideen unterscheiden. Denn wir können die Gesetze auch durch die richtigen Ideen bewerten.

Einige Denker der Moralphilosophie glauben, dass Richtig und Falsch relativ sind. Sie beziehen sich auf die Auswirkung von Zeit und Ort auf die Richtigkeit und Unrichtigkeit von Dingen oder auf die Abhängigkeit der Richtigkeit von Dingen von den Bedingungen. Aber diese Schlussfolgerung ist falsch; Die genannten Thesen bedeuten nicht, dass die Grundlagen der Ethik relativ sind, sondern dass die Grundprinzipien der Ethik in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Handlungen erfordern. Das heißt, wir haben eine solide Grundlage für die Moral, auf der eine relative Struktur aufgebaut ist.

Sprachphilosophie

Die Sprachphilosophie ist eine der wichtigsten Die Bedeutung der Philosophie ist eine Analyse, die darin besteht, zu denken, dass die Bedeutung und der Inhalt philosophischer Wörter durch die Sprache erklärt werden, und dass der Philosoph auf die tatsächliche Verwendung von Wörtern achten sollte, die mit philosophischen Konzepten verbunden sind.

Definition:

Alston betrachtet die Sprachphilosophie als alles, was Philosophen tun, wenn sie über Sprache nachdenken, weil sie Philosophen sind. Sprachphilosophie ist eigentlich ein

Versuch, die grundlegenden Konzepte zu klären, die wir haben, wenn wir über Sprache nachdenken. Sprachphilosophie ist eigentlich eine philosophische Forschung über die Natur der Sprache und was sie ist, die Beziehung zwischen Sprache, Sprachbenutzern und der Welt. Sprachphilosophie ist eine andere Wissenschaft als die Linguistik. Er sollte jedoch auf die Probleme achten, die Linguisten und verwandte Wissenschaften aufwerfen. Wenn der Begriff Sprachphilosophie verwendet wird, bezieht er sich hauptsächlich auf die Strömung der analytischen Philosophie in den angelsächsischen Ländern, deren ursprüngliche Wurzeln in Deutschland und Österreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts liegen.

Bedeutung

Eine philosophische Bedeutungstheorie erklärt uns, was einer Reihe von Zeichen und Lauten Bedeutung verleiht. Und wie diese Reihe von Geräuschen und Zeichen eine eindeutige persönliche Bedeutung hat. Diese philosophische Theorie soll auch erklären, wie Menschen bedeutungsvolle Äußerungen machen können und dies ohne die geringste Anstrengung. Eine der verbreiteten Vorstellungen über Bedeutung ist, dass die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke darin liegt, dass sie Dinge in der Welt darstellen. Hierbei handelt es sich um eine referenzielle Bedeutungstheorie, die auf dem Verständnis von Bräuchen basiert.

Philosophie des Geistes

Die Philosophie des Geistes ist einer der Zweige der Philosophie, der die Ontologie, das Wesen und die Abhängigkeit von Denken, Körper und Selbstbewusstsein untersucht. Das Problem des Gedankenkörpers (Psyche und Körper), das schwierige Problem der Selbstwahrnehmung und was besondere Geisteszustände sind, gehören zu den Hauptthemen der Philosophie des Geistes. Heute untersucht McClamrock die Philosophie des Geistes mit dem Ansatz der Kontinentalphilosophie Heideggers, dem phänomenologisch-ontologischen Ansatz.

Das Problem von Gedanken und Körper

In der Philosophie des Geistes gibt es Diskussionen aus einigen Bereichen: Die oberste Frage der Philosophie des Geistes, aus der sich andere Fragen ergeben, ist die Diskussion über den Zusammenhang zwischen Denken und Körper. Zu dieser Frage gibt es mehrere Ansichten:

Dualismus

Basierend auf dem Dualismus – in seiner allgegenwärtigsten Form – sind Denken und Körper voneinander getrennt. Eine Formulierung ist der Wesensdualismus, auf deren Grundlage Denken und Körper zwei unterschiedliche Wesenheiten sind, und eine andere Formulierung ist der Dualismus in den Merkmalen, auf deren Grundlage Denken und Geisteszustände nicht von unterschiedlicher Wesenheit sind; Dazu gehören auch andere Merkmale als physische Merkmale.

Interaktion von Geist und Körper

Eine der Unzulänglichkeiten des essentiellen Dualismus ist die Zusammenarbeit oder Abhängigkeit der beiden Seiten von Geist und Körper. Die Frage hier ist, wie können eine materielle Substanz und eine metamaterielle Substanz, die nicht miteinander harmonieren, einander widerspiegeln? Hierzu gibt es mehrere Ansichten: Pseudophänomenalismus, die Originalität der zeitlichen Ursache, die Originalität des plötzlichen Erscheinens und die Originalität der Ausrichtung.

Die Theorie der Identität

Die Identitätstheorie: Nach dieser Auffassung ist jeder mentale Zustand identisch mit einem physischen Zustand (Gehirnzustand). Schmerz ist beispielsweise die Stimulation bestimmter Nerven. In dieser Theorie ist dies eine Art Existenz und kein Konzept, das heißt, das Konzept des Geisteszustands unterscheidet sich vom Konzept des Gehirnzustands, aber diese beiden sind äußerlich dasselbe. Diese Theorie wird auch als Physikalismus bezeichnet.

Mehrere Vorkommnisse

Einer der Mängel dieser Art der Identitätsbetrachtung besteht darin, dass sie nicht in der Lage ist, das mehrfache Auftreten von Gedankenzuständen zu klären. Aufgrund mehrerer Vorkommnisse kann eine besondere Art von Geisteszustand mit mehr als einer Art von Gehirnzuständen auftreten. Beispielsweise können Schmerzen in anderen Organismen ohne Nervenstimulation auftreten. Die Neurologie hat auch gezeigt, dass bei Verlust eines Teils des Gehirns, beispielsweise des Sprachteils, nach einiger Zeit ein anderer Teil des Gehirns die Arbeit dieses Teils übernimmt. Diese Kritik führte zu diesem Beispiel. Das heißt, eine Stichprobe des Geisteszustands ist immer dieselbe wie eine Stichprobe des Gehirnzustands.

verringern

Dieser Begriff lässt sich in seiner natürlichsten Stellung, nämlich im philosophischen Wissensverständnis, klären. Ein in Lehrbüchern weit verbreitetes Beispiel ist die Abhängigkeit von Thermodynamik und Mechanik. Bis zum 19. Jahrhundert spielten diese beiden Theorien eine herausragende Rolle in unserer Wahrnehmung der physischen Welt. Einerseits zählt das Verhalten, was als Substanz angesehen wurde; Erklärt Vorgänge wie die Übertragung von Wärme von heißeren auf kältere Dinge und dass die dabei übertragene Wärmemenge von der Materialzusammensetzung dieser Dinge abhängt. Andererseits verdeutlichten die Prinzipien der Mechanik mit Newtons Bemühungen die Wirkungs- und Reaktionsweisen statischer und dynamischer Körper aufeinander.

Basierend auf theoretischen und experimentellen Bemühungen im 19. Jahrhundert gibt es einen Platz für die Einheit dieser beiden Theorien, und in dieser Einheit kommt mir das Konzept der „Lieferung“ in den Sinn. Wenn wir erkennen, dass alle Materie aus kleineren Teilchen (Atomen und Molekülen) besteht und dass die Bewegung dieser Teilchen den Prinzipien der Mechanik folgt, kann Wärme als das Ausmaß verstanden werden, in dem sich diese Teilchen bewegen bzw. bewegen. . In diesem Fall sollten die vorgeschlagenen Klarstellungen zur Thermodynamik den umfassenderen Klarstellungen zur Mechanik zugeordnet werden. Beispielsweise wird die Wärmeübertragung durch die Gesetze der Bewegungsübertragung zwischen Atomen und Molekülen beschrieben. Auf diese Weise kann man sagen, dass die Thermodynamik reduziert oder an die Mechanik übergeben wurde. Reduktion ist eine Möglichkeit, einige Dinge ontologisch bereitzustellen.

Auch der Begriff der Reduktion außerhalb des Wissensbereichs wird verwendet. Es ist jedoch nicht immer klar, dass die Plattform für die korrekte Anwendung vorhanden ist. In der Philosophie des Geistes wird die Theorie dieser Art üblicherweise als reduktionistisch angesehen. Die Identifizierung verschiedener geistiger Angelegenheiten und verschiedener physischer Phänomene ist der Identifizierung von Wärme und molekularer Bewegung sehr ähnlich; Und das Ergebnis wird sein, dass unsere Wahrnehmung des Geistes auf unsere Wahrnehmung des Gehirns und der damit verbundenen Organsysteme reduziert wird. Eine solche Reduktion garantiert die Realität der kognitiven Existenz mentaler Angelegenheiten. Natürlich kann unser herkömmliches Verständnis des Geistes nicht mit einer Theorie wie der Thermodynamik verglichen werden, so dass es wie dieses Konzept dargelegt und reduziert werden kann.

Nachweis des Wissens

Frank Jackson führte ein Gedankenexperiment durch, das auf subjektiven Wahrnehmungen – etwa der Farbe – basierte, um die Falschheit des Physikalismus zu demonstrieren. Wir gehen davon aus, dass Mary in einem schwarz-weißen Raum lebt und kein Farbsehen hat; Er weiß „alles“, was es über die physische Welt und die physikalischen Eigenschaften von allem zu wissen gibt, durch Schwarz-Weiß-Fernsehen und Schwarz-Weiß-Bücher und Zeitschriften. Er kennt alle physikalischen und physiologischen Vorgänge des „Rotsehens“, aber als er aus dem Schwarz-Weiß-Raum befreit wird und zum ersten Mal Rot sieht, sagt er: „Oh... so sieht man also Rot!“. Dies zeigt, dass Maria zwar alle physischen Fakten über das Sehen von Rot kannte, aber nicht wusste, wie man Rot sieht, sodass das Sehen von Rot kein physisches Ereignis ist. Dieses Argument wird „Erkenntnisargument“ genannt und es wurden Antworten darauf gegeben.

Auftreten

Supervenienz ist ein Schlüsselwort, das seit fast zwei Jahrzehnten oder länger in der Geistesphilosophie Einzug hält und gleichbedeutend mit der Abhängigkeit geistiger Dinge von physischen Dingen ist. Dieses Konzept hat eine Schlüsselrolle dabei gespielt, einige entscheidende Ideen zum Thema Geist und Körper aufzuzeigen. Insbesondere hat die Wahrnehmung des Physikalismus nicht nachgelassen. Die Trennung von Geist und Körper wurde zum Nutzen oder Verlust besonderer Ansprüche auf geistige Dinge und in der Hoffnung, Lösungen für einige grundlegende Probleme des Geistes zu finden, genutzt; Wie das Problem der psychischen Verursachung. Es gibt auch Gespräche über die Selbsthingabe von Geist und Körper; Können spezielle Arten von mentalen Zuständen wie mentale Qualitäten und affektive Zustände aus physischer Sicht als transzendental angesehen werden, etwa wie es dargestellt wird, seine Abhängigkeit von der Geist-Körper-Übertragung, und welche Konsequenzen werden sich für den Physikalismus ergeben, wenn sie nicht transzendental sind? .

Homosexualität

Der Epiphänomenalismus akzeptiert keinerlei Verwendung mentaler Zustände in der Welt, und mentale Zustände werden eher als Schaum auf dem Wasser betrachtet, was eine unwirksame Sache ist, aber durch die Störung des Meerwassers entstanden ist. Wenn wir akzeptieren, dass mentale Zustände aus Gehirnprozessen entstehen, kann man sagen, dass, wenn A effizient wird, dies dazu führt, dass B effizient wird, und damit entsteht B von A nach T; Das Symbol T steht hier für die mentalen Zustände. Geistige Phänomene sind das Ergebnis der Abfolge körperlicher Aufgaben des Gehirns. Dass,

wenn meine Hand in die Nähe des Feuers kommt und ich die Hitze aufnehme, die Aktionen meines Gehirns den mentalen Zustand der Hitze erzeugen, und dass, wenn ich meine Hand zurückziehe, die mentalen Zustände des Rückzugs das Ergebnis der Gehirnaktionen sind, nicht das Der mentale Zustand der Hitze erzeugt die mentalen Zustände der Flucht. Der mentale Zustand der Flucht hat den kinetischen Teil meines Gehirns für die Flucht effizient gemacht.

Behaviorismus

Behaviorismus ist eine Analyse der Überzeugung, dass die Worte mentaler Zustände keine andere Bedeutung als Verhalten haben, d. h. Schmerz ist nichts anderes als Stöhnen, Ärger zeigen und andere Verhaltensweisen. Eliminations-Behavioristen eliminieren jegliches mentale Vokabular; Wie Quine. Im Gegensatz zu dem, was bekannt ist, ist Wittgenstein kein Behaviorist (er glaubt nur, dass mentales Vokabular durch Verhalten entsteht).

Funktionalismus

Der analytische Behaviorismus sollte bei der Untersuchung mentaler Wörter keine anderen mentalen Wörter verwenden, und dies bereitete diesem Ansatz Schwierigkeiten, da er keine andere Wahl hatte, als diese Wörter zu verwenden. Um dieses Problem zu beseitigen, betrachtet der Funktionalismus den Geist oder die mentalen Zustände nicht als Verhalten, das eine Manifestation des Organismus ist, sondern als eine Funktion oder Abfolge der Grundrolle, die der Input gegenüber dem Output spielt. Der umgekehrte Funktionalismus dieses Gleichheitsstandpunkts führt zu mehreren Vorkommnissen; Wie im Funktionalismus ist der Geist ein funktionales Programm oder eine funktionale Struktur Es kann bei unterschiedlicher Hardware passieren. Der Funktionalismus ist in der Philosophie des Geistes immer noch stabil und weist Trends wie den Maschinenfunktionalismus, den Kausalfunktionalismus und den teleologischen Funktionalismus auf.

Andere Köpfe

Das Feld der anderen Köpfe in der Philosophie des Geistes besteht aus zwei Zweigen, einem erkenntnistheoretischen und einem konzeptuellen: Aus erkenntnistheoretischer Sicht stellt sich die Frage: Woher wissen wir, dass andere einen Geist haben und nicht nur philosophische Zombies sind? Vom konzeptionellen Standpunkt aus akzeptieren wir

den anderen Geist. Aber die Frage ist: Testen andere diese Zustände in der gleichen Qualität und Weise, wie wir an mentale Zustände glauben?

mentale oder phänomenale Weise

Mentale Qualitäten oder Denkweisen sind, wie der Name schon sagt, die Art und Weise, wie man mentale Zustände erlebt. Diese Wege werden auch Rohgefühl genannt. Eine Gruppe von Geistesphilosophen betrachtet mentale Qualitäten als die Grundlage aller mentalen Zustände und glaubt, dass die Erfahrung aller mentalen Zustände mit dieser Qualität verbunden ist. Eine Qualität, von der der Erfahrende weiß, was sie ist, die er aber nicht beschreiben kann. Thomas Neagles berühmter Artikel „Was ist die Qualität einer Fledermaus?“ Es unterstreicht diesen Standpunkt. Aber Philosophen wie Daniel Dennett eliminieren im Wesentlichen Qualitäten. David Chalmers neigt hinsichtlich des Problems der geistigen Qualitäten zum deskriptiven Dualismus.

Eltafati-Sorte

Eine Gruppe mentaler Zustände hat ein Thema; wie zum Beispiel der Glaube, dass sein Inhalt (oder seine Zugehörigkeit) eine Aussage ist; Als würde man glauben, dass es regnen wird. Deshalb werden solche Zustände als propositionale Tendenzen bezeichnet. Ein anderer Name für diese Funktion ist „Darbargi“. Die Anspannung der Aufmerksamkeit ist einer der Hemmstoffe, die das physische Nacherzählen des Geistes behindern. Obwohl dieser Inhibitor nicht so schwierig ist; Denn die emotionale Belastung ist nicht ein Merkmal aller psychischen Zustände und umfasst nur einige dieser Zustände. Unter den Philosophen des Geistes gibt es viele Diskussionen darüber, wie solche Zustände den Altenfa-Typ (semantisch und thematisch) genießen können, wenn mentale Zustände mit Gehirn- oder Funktionszuständen identisch sind. John Searle ist einer der bekanntesten Geistesphilosophen, der auf diesem Gebiet großartige Arbeit geleistet hat und ein eigenes Werk mit dem Titel Hayat al-Tafati geschrieben hat.

geistiger Inhalt

Beispiele für funktionale mentale Ereignisse, Zustände oder Prozesse sind das Erkennen, dass die Tür geschlossen ist, oder der Glaube, dass man verfolgt wird. Der wesentliche Grund für die inhaltliche Trennung von Zuständen, Ereignissen oder Prozessen liegt darin, dass sie auf ihren Kontext zurückgeführt werden.

Dieses universelle und sexuelle Merkmal hat viele Unterzweige. Diese Funktion grenzt den Inhalt nicht als konzeptualisierten Inhalt ab und umfasst Inhalte, die aus Freges

Sinnen erstellt wurden, sowie Russells Inhalte, die aus Attributen und Merkmalen erstellt wurden. Aufgrund dieses allgegenwärtigen Merkmals wird immer noch spekuliert, dass unbewusste Zustände denselben Inhalt haben wie bewusste Zustände. Auch die durch die statistisch-experimentelle Psychologie bekannten Zustände können Inhalte haben. Ein korrektes philosophisches Verständnis dieses umfassenden Themenbegriffs ist nicht nur für die Philosophie des Geistes und der Psychologie von grundlegender Bedeutung; was auch für die Erkenntnistheorie und Metaphysik wertvoll ist.

Kunstphilosophie

Das Studium der Natur der Kunst, einschließlich Konzepten wie Interpretation, Darstellung, Ausdruck und Form. Dieses Konzept steht in engem Zusammenhang mit der Ästhetik, dem philosophischen Studium von Schönheit und Geschmack.

Der Unterschied zwischen Kunstphilosophie und Kunstkritik

Die Kunstphilosophie unterscheidet sich von der Kunstkritik, die konkrete Kunstwerke analysiert und bewertet. Beispielsweise soll in der Kunstkritik ein Vortrag über Shakespeares elisabethanisches Theater einige der in den Stücken dieses Autors verwendeten Methoden erläutern. Kritik kann in erster Linie analytischer Natur sein. Zum Beispiel, wenn ein bestimmter Teil eines Gedichts in seine Elemente zerlegt und seine Bedeutung im Verhältnis zu anderen Teilen und anderen Gedichten erklärt wird.

Der Zweck der Kunstkritik besteht darin, ein besseres Verständnis oder eine bessere Freude am Kunstwerk zu erlangen.

Was ist die Pflicht eines künstlerischen Philosophen?

Die Aufgabe des Kunstphilosophen ist grundlegender als die Aufgabe des Kunstkritikers. Die Kommentare der Kritiker sind die Antworten auf die Fragen des Kunstphilosophen. Dieser Kritiker sagt, dass ein bestimmtes Musikstück einflussreich ist. Aber der Kunstphilosoph fragt: Was bedeutet es, zu sagen, dass ein Kunstwerk wirksam ist? Kritiker gehen beim Reden und Schreiben über Kunst davon aus, dass es sich um klare Konzepte handelt, deren Verwirklichung Aufgabe des Kunstphilosophen ist.

Die Aufgabe des Kunstphilosophen besteht darin, dem Kritiker konzeptionelle Grundlagen zu liefern. Zu diesen Grundlagen gehört Folgendes:

- Untersuchung der grundlegenden Konzepte, die der Arbeit von Kritikern zugrunde liegen und es ihnen ermöglichen, klarer zu sprechen und zu schreiben.

- Echte Schlussfolgerungen über Kunst, ästhetischen Wert, Ausdruck und andere von Kritikern verwendete Konzepte.

Widerspricht die Definition von Kunst aus der Sicht des Aristoteles den Ideen Platons?

Aristoteles führt den Großteil der Kunst auf die erstaunliche Fähigkeit der Vernunft zurück, Muster und die menschliche Tendenz zur Nachahmung zu erkennen. Menschen erforschen offensichtlich gerne Gleichnisse, und laut Aristoteles entspringt ein großer Teil unseres zwanghaften Verlangens, Kunst zu schaffen, dieser Freude. Aber Nachahmung ist nicht der einzige Zweck der Kunst. Die Definition von Kunst aus der Sicht des Aristoteles war, dass ein Teil dieser künstlerischen Praxis nicht nur darin besteht, das zu erreichen, was wir sehen, sondern auch darin, die Unvollkommenheiten der realen Welt zu beseitigen.

Definition von Kunst aus der Sicht des Aristoteles

Nach Aristoteles ist Kunst ein Versuch, universelle Wahrheiten in einzelnen Ereignissen zu verstehen. Aristoteles interessierte sich besonders für die Tragödie durch die Kunst, die er als Nachahmung der Handlung bezeichnete. Es schafft ein Heilmittel für die unerträglicheren Emotionen in unserem Geist. Aristoteles nannte dieses Phänomen Katharsis. Wenn wir über die Kunsttheorie des Aristoteles sprechen, diskutieren wir eigentlich seinen Umgang mit der „Göttin der Poesie und Musik“ oder in der Praxis von Musik, Poesie, Bildhauerei und Malerei. Diese werden in mehreren der bleibenden Werke des Aristoteles diskutiert, darunter die Kunst der Poesie (Poetik), Politik, Nikomachische Ethik und Rhetorik.

Alle Künste sind für Aristoteles (obwohl die Musik eher eine Ausnahme darstellt) Formen der Nachahmung. Bildende Kunst imitiert Felsen und Berge und verbale Kunst imitiert menschliche Worte. Wir empfinden natürliche Freude aus der Nachahmung. In der Definition von Kunst besteht aus der Sicht des Aristoteles die Kunst darin, Emotionen zu lehren.

Philosophen haben im Laufe der Jahrhunderte den Kunstbegriff auf allen möglichen Ebenen in Frage gestellt. Die extremen Denker der Geschichte von Platon bis Marx, von Aristoteles bis Hume, von Kant bis Danto stellen das Wesen der Kunst und die Tiefe des menschlichen Verständnisses auf die Probe. Mit Kunst kann man leicht die Diskussion über Ontologie, Erkenntnistheorie, Metaphysik, Ethik, Soziologie, Psychologie und sogar Politik erkunden. Doch trotz der großen Bandbreite künstlerischer Konzepte, über die

Philosophen und Theoretiker theoretisiert haben, gibt es viele widersprüchliche Ansichten. Perspektiven, die sich im Laufe der Jahrhunderte gegenseitig geprägt haben. Während Aristoteles nicht über den umfangreichen Hintergrund der Kunsttheorie verfügte, um die Wünsche späterer Philosophen zu beantworten, folgte er den Theorien eines der frühesten und bedeutendsten Philosophen, um sich zum Wesen der Kunst zu äußern. Sowohl Platon als auch Aristoteles waren gezwungen, eine Kunsttheorie von Grund auf aufzubauen, die stark auf ihren metaphysischen Ansichten über die Natur der Welt basierte. Im Gegensatz zu Aristoteles entwickelten viele Denker wie Kant, Hume und Freud Theorien über Kunst auf der Grundlage ihrer ästhetischen, sozialen, politischen und psychologischen Theorien. Um Aristoteles' Sicht auf die Kunst zu verstehen, ist es wichtig, zunächst ein grundlegendes Verständnis der Metaphysik des Aristoteles zu haben. Da die Metaphysik des Aristoteles jedoch am besten eine Antwort auf die Theorien seines Lehrers sein kann, müssen wir uns zunächst mit Platons Theorien über die Natur des Universums befassen. Platon glaubte, dass alle Dinge, die in der Realität existieren, lediglich Darstellungen vollständiger metaphysischer Konstrukte seien, die er „Gleichnisse“ nannte. Diese Lehre, die die gesamte Philosophie Platons durchdringt, wirft mehrere wichtige Probleme mit der Natur der Kunst auf, die als Reaktion auf die Theorien des Aristoteles untersucht werden.

Aristoteles entwickelte im Gegensatz zu Platon eine Metaphysik, die in der realen Welt viel besser verständlich war. Für Aristoteles war das Konzept der Form tatsächlich ein Teil der Materie, und die Unterscheidung zwischen Form und der eigentlichen Materie, die ein Objekt darstellte, war lediglich eine spirituelle. Diese Beziehung hängt mit der Kunst zusammen, da Kunst nach Ansicht von Platon und Aristoteles eine Nachahmung der Natur ist. Diese beiden Denker interpretieren die Natur dieser Nachahmung in gegensätzlichen Verhaltensweisen. Platons Kunstphilosophie interpretiert es so, dass Kunst dem Betrachter kein wirkliches Wissen über die Welt vermitteln kann. Der Einwand des Aristoteles dagegen zeigt sich in seiner Kritik an Poesie und Dramatik. Während Platons Kunstauffassung argumentiert, dass wir aus dem Studium der Kunst keine Wahrheit gewinnen können, theoretisiert Aristoteles' Kunstdefinition tatsächlich viel darüber, was in der menschlichen Gesellschaft möglich ist. Aristoteles argumentiert D. dass sich die Geschichte nur auf konkrete Fälle bezieht, während sich die Poesie mit „grundlegender menschlicher und daher universeller Erfahrung“ befasst.

Aristoteles

Kunst ist ein Weg, die Menschheit von tierischen Gefühlen zu reinigen

Platons letzter Einwand gegen die Kunst, auf den Aristoteles antwortet, ist der Anspruch auf moralische Natur. Platon stellte fest, dass Kunst zu Emotionen neigt, die wild und gefährlich sein können. Die Definition von Kunst aus der Sicht von Aristoteles war im Gegensatz zu Platons, dass Kunst zwar die verantwortungslose Seite der Menschheit anspricht, die Förderung dieser tierischen Eigenschaften jedoch für die Gesellschaft von Vorteil ist. Denn durch die Erfahrung der Kunst, insbesondere der Tragödie, erfahren die Menschen eine Reinigung. Die Kunst befreit sie von ihren gefährlichen Emotionen. Diese Frage der Reinigung ist das erste Beispiel für den Einzug aristotelischer Kunsttheorien in einen moderneren (psychoanalytischen) Bereich. Überraschenderweise stimmt Sigmund Freud Platons moralischem Einwand gegen die Kunst zu. Laut Freud wird Kunst von Künstlern und Kunstbetrachtern gleichermaßen als eine Form des Eskapismus genutzt. Wie Platon argumentiert Freud, dass das Schwelgen in der Kunst einer Distanzierung von der Realität gleichkommt. Er schlägt vor, dass das Ergebnis und wahrscheinlich der Zweck der Kunst darin besteht, „den Patienten aus dem wirklichen Leben zu entfernen und ihn von der Realität zu entfremden“.

MAHAN KAVEH